

COMO PLANEJAR E ORGANIZAR SUAS FINANÇAS PESSOAIS DE MANEIRA INTELIGENTE

Administrar bem o dinheiro é uma competência essencial, tanto para o sucesso nos negócios quanto para melhorar a qualidade de vida.

Quando o assunto se trata em controlar todos os valores referentes à gestão do dinheiro de uma pessoa, realizar o planejamento e o controle financeiro são tarefas de extrema importância.

Contrair dívidas, compras por impulso, utilizar inadequadamente os cartões de crédito, realizar gastos desnecessários e desperdícios são fatores que afetam suas decisões futuras. Saber lidar, analisar e tomar decisões com base nesse controle é um trabalho grandioso para progredir e manter sempre sua saúde financeira no verde.

Pensando nisso, separei 5 dicas práticas para ajudar você a organizar suas finanças pessoais:

Faça um controle financeiro

Elabore uma lista em um caderno, no celular ou até mesmo em aplicativos destinados à organização e registre todas as suas receitas e despesas mensalmente.

É importante categorizar os gastos de acordo com seu padrão de vida, em categorias como moradia, alimentação, luz, água, transporte, saúde, lazer etc.

Além disso, é essencial realizar o controle de cada centavo que entra e sai, até mesmo do cafezinho a caminho do trabalho. Com esse controle, será possível analisar e identificar excessos, especialmente em despesas desnecessárias, e posteriormente realizar cortes de gastos que agregarão valor à sua vida.

Estabeleça metas para economizar

Estabelecer metas financeiras é um fator estratégico e crucial para definir um valor determinado para uma conquista futura. Vale lembrar que é importante ajustar a meta de acordo com a sua realidade financeira. Para esse planejamento, você pode estipular um determinado valor para reservar e, ao receber o salário, separar e reservar essa quantia em um local diferente, como, por exemplo, em um banco diferente daquele que você usa para gastos diários ou em um investimento.

Você pode estabelecer metas de curto, médio ou longo prazo para realizar uma conquista, como economizar para comprar um novo celular, juntar dinheiro para a entrada de um carro ou imóvel, planejar uma aposentadoria confortável ou garantir a faculdade dos filhos, dentre outros planos que podem ser adaptados à sua necessidade.

Estabeleça o que é mais importante para você

Definir prioridades é um princípio fundamental para identificar e priorizar os fatores essenciais em sua vida financeira. Todo esse processo lhe permite tomar decisões conscientes para você alcançar os seus objetivos de forma satisfatória.

Exemplos de prioridades incluem investir para o futuro, realizar viagens planejadas, quitar dívidas para evitar juros, abrir um negócio próprio ou cursar uma graduação.

Quando priorizamos corretamente o que almejamos e depositamos recursos financeiros neste objetivo, a chance de sucesso se torna mais alcançável, resultando em uma melhor qualidade de vida.

Crie e mantenha uma reserva de emergência

A reserva de emergência é um montante de dinheiro guardado exclusivamente para cobrir despesas inesperadas, como perda de emprego, problemas de saúde, manutenções, dívidas urgentes ou qualquer outra situação que demande recursos financeiros imediatos.

É importante que você defina o valor ideal para essa reserva de acordo com sua realidade financeira, evitando comprometer o seu padrão de vida.

Lembre-se: Criar e manter sua reserva de emergência evita o uso excessivo de cartões de créditos e a necessidade de realizar empréstimos, garantindo assim uma saúde financeira equilibrada.

Revise suas finanças regularmente

Revisar periodicamente sua situação financeira é essencial para garantir que suas rotinas estejam alinhadas com suas metas a curto, médio e longo prazo. Esse processo de revisão permite identificar os possíveis erros e desvios no planejamento financeiro. Além disso, essa prática irá auxiliar na realização de ajustes necessários que será de grande importância para a sua tomada de decisão.

Em exemplo na revisão financeira incluem análises mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Mas vale destacar que todo esse processo será levado em consideração a sua necessidade de revisão. Analisar e avaliar todas as receitas e despesas é fundamental para entender para onde está indo seu dinheiro e fazer escolhas mais conscientes.